

BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING STRATEGIK AHAMIYATI

Sayfulloyev Xumoyun

SamSI talabasi

Usmanova N.M.

Samarqand Iqtisodiyot va Servis instituti dotsenti, PhD.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18244577>

Annotatsiya: Mazkur maqolada barqaror turizmni rivojlantirish jarayonida raqamli texnologiyalarning tutgan o'рни va ahamiyatini yoritib beriladi. Tadqiqotda sun'iy intellekt, blokcheyn, buyumlar interneti, kengaytirilgan va virtual reallik texnologiyalarining turizm sohasida ekologik barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiy samaradorlikni oshirish hamda ijtimoiy mas'uliyatni kuchaytirishdagi imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: barqaror turizm, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, blockchain, IoT, AR, VR, smart turizm.

Global miqyosda turizm sanoati iqtisodiyotning eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Biroq turizmning jadal o'sishi bilan bir qatorda atrof-muhitga bosim, tabiiy resurslarning kamayishi, madaniy merosning yemirilishi va mahalliy aholi manfaatlarining cheklanishi kabi muammolar yuzaga kelmoqda. Shu sababli so'nggi yillarda "barqaror turizm" tushunchasi ilmiy tadqiqotlar va davlat siyosatining muhim yo'nalishiga aylana boshladi. Barqaror turizm tabiiy resurslarni asrab-avaylash, mahalliy aholining farovonligini oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashni o'zida mujassam etadi. An'anaviy turizm boshqaruvi ushbu vazifalarni to'liq hal eta olmaganligi sababli, zamonaviy raqamli texnologiyalar barqaror turizmni ta'minlashning samarali vositasi sifatida qaralmoqda.

Sun'iy intellekt va katta hajmdagi ma'lumotlar (Big Data) barqaror turizmni rejalashtirish va boshqarishda muhim ahamiyatga ega. AI texnologiyalari yordamida sayyohlar oqimi, mavsumiy talab va hududlarning yuklama darajasi tahlil qilinadi. Bu esa "overtourism" muammosining oldini olish, muqobil yo'nalishlarni rivojlantirish va resurslardan oqilona foydalanish imkonini beradi.

Shuningdek, AI asosidagi tizimlar mehmonxonalar va transport sohasida energiya sarfini optimallashtiradi, suv va elektr iste'molini kamaytiradi va shu bilan birga keladigan sayyohlarga ekologik toza xizmatlar va barqaror marshrutlarni taklif etib, ularning sayohat rejasini aniq va osonroq bo'lishiga yordam beradi.

Blockchain texnologiyasi turizm sohasida shaffoflik va ishonchlilikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Ushbu texnologiya yordamida moliyaviy

operatsiyalar, bronlash tizimlari va xizmat ko'rsatish jarayonlari o'zgartirib bo'lmaydigan raqamli xotirada saqlanadi. Natijada sohta hisotlar kamayishiga yordam beradi. Bundan tashqari, blockchain asosidagi smart-kontraktlar orqali ekologik va ijtimoiy talablarning bajarilishi nazorat qilinadi. Masalan, ekologik sertifikatga ega xizmat ko'rsatuvchilarni rag'batlantirish, taqdirlash mumkin.

IoT texnologiyalari barqaror turizmga real vaqt rejimida monitoring va boshqaruvni amalga oshirish imkonini beradi. Sensorlar yordamida chiqindilar miqdori, transport harakati, havo sifati va energiya sarfi doimiy nazorat qilinadi. Ushbu ma'lumotlar asosida mahalliy hokimiyat va turizm boshqaruv organlari tezkor va asosli qarorlar qabul qilishi mumkin. IoT yechimlari, ayniqsa, "aqli shahar" va "aqli turistik hudud" konsepsiyalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa ekologik barqarorlik bilan birga sayyohlar uchun qulay va xavfsiz muhit yaratadi.

Kengaytirilgan (AR) va virtual reallik (VR) texnologiyalari turizmga madaniy va ekologik barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. AR texnologiyasi tarixiy obidalar, muzeylar va madaniy meros obyektlarida qo'shimcha axborot taqdim etib, sayyohlarning bilim va madaniy ongini oshiradi. VR texnologiyasi jismonan tashrif buyurish qiyin bo'lganlar uchun qulay va foydali bo'lib istalgan tarixiy binoni virtual tarzda ko'rish imkonini beradi. Ayniqsa, VR texnologiyalari pandemiya davrida va masofaviy turizmni rivojlantirishda o'zining yuqori samaradorligini ko'rsatdi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, raqamli texnologiyalar barqaror turizmni rivojlantirishning muhim strategik vositasi hisoblanadi. Sun'iy intellekt, blockchain, IoT, AR va VR texnologiyalaridan kompleks va oqilona foydalanish orqali turizmning ekologik salbiy ta'sirini kamaytirish, iqtisodiy samaradorlikni oshirish va ijtimoiy mas'uliyatni kuchaytirish mumkin. Shu bilan birga, ushbu texnologiyalarni joriy etishda kadrlar tayyorlash, texnologik infratuzilma va axborot xavfsizligi masalalariga alohida e'tibor qaratish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nitin Liladhar Rane, Saurabh P. Choudhary, Jayesh Rane. Scientific article. 14 page
2. Jabeen, F., al Zaidi, S., & al Dhaheri, M. H. (2022). Automation and artificial intelligence in hospitality and tourism. *Tourism Review*, 77 p.
3. Tussyadiah, I. (2020). A review of research into automation in tourism: Launching the Annals of Tourism Research Curated Collection on Artificial Intelligence and Robotics in Tourism. *Annals of Tourism Research*, 81p.

